

“THE CENTURY DICTIONARY”DA SO‘ZLARNI SINONIMIK IZOHLASH TAMOYILLARI

Ulug‘bek Rahmonov,

Andijon davlat universiteti dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

E-mail: rahmanobulugbek@gmail.com

Tel: 998 90 217 71 81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20375017>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Amerika leksikografiyasining muhim yodgorligi hisoblangan “The Century Dictionary”da so‘zlarni sinonimik izohlash tamoyillari tahlil tortilgan. Unda sinonimlarning leksik-semantik ma‘noni ochishdagi o‘rni, ularning stillistik va funksional xususiyatlarni belgilashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, izohlash jarayonida qo‘llaniladigan sinonimik qatorlar, cheklangan arxaik, dialektal, sleng birliklarning neytral sinonimlar orqali tushuntirilishi kabi qonuniyatlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Sinonimik izohlash, “The Century Dictionary”, leksik-semantik tahlil, uslubiy belgi, funksional xususiyat.

Аннотация. В данной статье анализируются принципы синонимического толкования слов в “The Century Dictionary”, являющемся важным памятником американской лексикографии конца XIX – начала XX века. В работе раскрывается роль синонимов в выявлении лексико-семантического значения слов, а также их значение в определении стилистических и функциональных характеристик. Кроме того, выявлены закономерности использования синонимических рядов в процессе толкования, включая объяснение ограниченных архаических, диалектных, сленговых единиц с помощью нейтральных синонимов.

Ключевые слова: Синонимическое примечание, “The Century Dictionary”, лексико-семантический анализ, стилистическая помета, функциональная характеристика.

Abstract. This article analyzes the principles of synonymous interpretation of words in “The Century Dictionary”, which is considered an important monument of American lexicography of the late 19th and early 20th centuries. It highlights the role of synonyms in revealing lexical-semantic meaning, their importance in determining stylistic and functional features. Also, the rules of synonymic series used in the interpretation process, the explanation of limited archaic, dialectal, slang units through neutral synonyms are identified.

Keywords: Synonymic interpretation, “The Century Dictionary”, lexical-semantic analysis, stylistic feature, functional feature.

Jahon tilshunosligida so‘zning leksik-semantik xususiyatlarini aniqlashda sinonimlar nafaqat ma‘nodosh birlik, balki muhim izohlash vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Leksikografiya tarixida so‘z ma‘nolarini ochib berishning turli usullari mavjud bo‘lib, ular orasida sinonimik izohlash alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshidagi Amerika leksikografiyasining durdonasi hisoblangan “The Century Dictionary”da bu usul o‘zining eng yuqori nuqtasiga ko‘tarilgan. Ushbu maqolada “The Century Dictionary”da sinonimlarning qo‘llanilish ko‘lami, so‘zlarni stilistik va funksional jihatdan tavsiflashdagi roli hamda bosh muharrir Uitni tomonidan kiritilgan leksikografik yangiliklar tahlil qilinadi.

Izohlashning sinonimik usulining kamchiliklariga qaramasdan, u “The Century Dictionary”da yetarli darajada keng qo‘llaniladi.

Shu bilan birga izoh bitta sinonim orqali, yoki ikkita sinonim orqali, yoki sinonimlarning butun bir qatori orqali berilishi mumkin:

*jabal*² ‘a horse’;

iaceivant † a. ‘deceitful’;

trail *ƒ* 'a covering; a coverlet';

iemigration *ƒ* 'emigration; banishment';

*stound*² *ƒ* sorrow; grief; longing;

common I. a... 6. 'trite; hackneyed; commonplace; low; inferior; vulgar; coarse'.

Yuqorida keltirilgan misollarning o'ziyiq tushunishga majbur qiladilarki, sinonimik usul bilan izohlanayotgan so'zlarning orasida o'zining qo'llanilishi bo'yicha u yoki boshqa cheklanishli so'zlar joylarning sezilarli sonini band etadilar. Haqiqatan ham, tahlil shuni ko'rsatadiki, o'z massasida eskirgan yoki qo'llanilishdan tushib qolgan so'zlar stilistik jihatdan yoki territorial jihatdan cheklangandirlar. Lug'at tarkibidan tushib qolgan so'z adabiy tilning hamma leksikasiga hozirgi vaqtda qo'llanilmaydigan so'z sifatida zid qo'yiladi... Ushbu jarayonni izohlar ekan, A.E. Mamatov quyidigi fikrni ta'kidlaydi, "So'zning eskirishi yoki iste'moldan chiqishi nisbiy jarayon bo'lib, leksikografning vazifasi ushbu birlikning zamonaviy matndagi stilistik vazifasini to'g'ri belgilash va tegishli belgilar (номера) orqali ko'rsatishdir" [1. 48]. (yuqorida keltirilganlardan tashqari) misollarni qarang:

quadrantal n. 2. 'a cube (Rare)';

assoil v.t. 2. 'to release; set free; acquit; pardon; absolve (Archaic)';

asunder prep, phr. as adv. 3. 'separately; apart (Archaic)';

*call*¹ n. 17. 'occasion; cause; business; necessity...(Colloq.);

*queer*¹ v.t. 1. 'to banter; ridicule; deride (Slang)';

*bog*³ v. I. 'to boast (Prov. Eng.)';

*bodger*² n. 'a peddler; a hanker (Prov. Eng.)';

*quat*³ p.a. 'quit; free; released (Scotch.)'.

Olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, izohlanayotgan so'z bilan va uning sinonimik ta'rifi xarakterining munosabati o'rtasida mutlaqo ma'lum qonuniyatlar kuzatiladi: (1) o'zining yoyilishi (tarqalishi) bo'yicha cheklangan so'z ancha ko'proq tarqalgan sinonim (sinonimlar) orqali izohlanadi; (2) har qanday (shu jumladan cheklangan ham) stilistik bog'liqlik so'zning o'z stilistik xarakteristikasi bo'yicha neytral sinonim orqali izohlanadi; (3) izohlanayotgan so'z va uning sinonimi, umumiy qoida bo'yicha, bitta o'sha leksik-grammatik razryadning o'zigagina tegishli bo'ladi.

Umuman, bir qator hollarda (to'g'ri, yaqqol ko'rinib turgan tizimsiz) "The Century Dictionary"ning tuzuvchilari so'zning sinonimik izohini tafsifiy izoh bilan birga qo'shib qo'llaydilar (buning ustiga sinonimlar "tavsifiy" qismdan keyin kelishlari mumkin yoki undan oldinda ham kelishlari mumkin):

abnormality 1. 'the state or quality of being abnormal; deviation from a standard, rule, or type; irregularity; abnormality';

cabin 1. 'a hut; a cottage; a small house or habitation, especially, one that is poorly constructed'.

Uitni Amerika (va jahon) leksikografiyasining sinonimlarning ro'yxatini (ko'pincha sinonimlarning har birining qo'llanilishdagi farqini tushuntirish bilan) izohlanadigan ko'p so'zlarga o'ziga xos ilova tarzida keltirgan dastlabki vakillaridan biri edi. Bunday "sinonimik ilovalarning soni nihoyatta katta: Uitning aytishicha, u 7000 [3. XI]taga yaqin so'zlarni tashkil qiladi – "lug'at ichida butun bir lug'at". "The Century Dictionary" – bu haqiqatan ham zo'r taassurot qoldiradigan leksikografik yodgorlik – bizning qarshimizda yana bir qirrasini bilan namoyon bo'ladi. Bu nafaqat ensiklopedik lug'at, nafaqat hozirgi tilning izohli lug'ati, nafaqat tarixiy lug'at, balki yana sinonimik lug'at hamdir.

"Sinonimik ilovalar" tegishli leksik-semantik variantlarga – haddan tashqari qisqa yoki yetarli darajada uzun shunchaki sinonimlarning ro'yxatini ifodalashlari mumkin:

bridle I. 1. to put a bridle on; as, to bridle a horse... 2. to restrain, guide, or govern; check, curb, or control; as, to bridle the passions... = Syn. 2. to repress, master, subdue;

abrupt I. a. Broken or appearing as if broken away or off... wanting continuation or completion... Hence - 2. steep; precipitous; as, an abrupt cliff; an abrupt descent...

3. *Figuratively, sudden...*

4. *Lacking in continuity; having sudden transitions from one subject to another...*

= Syn. 2. *Precipitous, perpendicular, sheer, steep* = = 3. *Sudden, unexpected, hasty, hurried; rough, rude, brusque, blunt, curt, precipitate, short, summary, vehement.* - 4. *broken, disconnected.*

Ba'zi bir kamchiliklarga qaramasdan (ayrim sinonimlarni ikki marta o'tkazish – izohning korpusining o'zida va "ilovada - *steep, precipitous, sudden*"; bir tushuncha doirasidagi so'zlarni sinonimlar ro'yxatiga kiritish [2], ularni so'zning eng qat'iy ma'nosida aslo sinonimlar deb atash mumkin emas - *blunt, vehement*), bunday "sinonimik ilovalar, shak-shubhasiz, foydalidirlar.

Ammo, shunchaki sinonimlarning sanab o'tilishiga emas, balki ularning qo'llanilishiga tushuntirishlar beriladigan va ularning semantikasidagi farq sharhlanadigan "ilovalar" ancha foydaliroqdir. Bunday "ilovalar" "The Century Dictionary"da bor, ammo ular garchi "ilovalar-ro'yxatlar" kabi ko'p bo'lmasalar ham. Qiyoslang:

watchful a. 1. *Wakeful; sleepless; 2. vigilant; careful; wary...* = Syn. 2. *Watchful, vigilant, wakeful, attentive, heedful, circumspect, guarded. Wakeful refers to the lack of disposition to sleep, especially at times when one would ordinarily have such a disposition; watchful and vigilant refer to the mind, will, or conduct: they are of about equal vigor; watchful is the broader in its range of meaning.*

SHunday qilib, sinonimik izohlash "The Century Dictionary"da muhim o'rin egallaydi. Bu lug'atning xarakterli jihati yana shu hisoblanadiki, unda sinonimik lug'atning ancha-muncha elementlari bor.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, "The Century Dictionary"da so'zlarni sinonimik izohlash usuli leksikografik tavsifning muhim va samarali vositalaridan biri sifatida keng qo'llanilgan. Ushbu lug'atda sinonimlar nafaqat ma'noni ochish vositasi, balki so'zlarning stilistik, funksional va qo'llanilish doirasini aniqlashda ham muhim instrument vazifasini bajaradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, izohlash jarayonida so'zlar ko'p hollarda keng tarqalgan va neytral sinonimlar orqali tushuntiriladi, bu esa lug'atdan foydalanuvchi uchun ma'noni oson va aniq idrok etish imkonini yaratadi.

SHu bilan birga, Uitni tomonidan joriy etilgan "sinonimik ilovalar" lug'atning ilmiy qimmatini yanada oshirib, uni ma'lum ma'noda sinonimik lug'at xususiyatlariga ham ega bo'lgan mukammal manbaga aylantiradi. Ayniqsa, sinonimlar orasidagi semantik va uslubiy farqlarni sharhlashga qaratilgan izohlar leksik ma'noni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Маматов А.Э. Хозирги ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. –Т.: 1991. – Б. 264.
2. Browning, D. C. *Everyman's Thesaurus of English Words and Phrases*. P. Roget. –L., J. M. Dent & Sons Ltd., 1955. P. 572.
3. William D.W. *The Century Dictionary. An Encyclopedic Lexicon of the English Language*. Legare Street Press, 2022. –P. 260.